

Robert JANUSZ*

*Wydział Filozoficzny, Akademia Ignatianum w Krakowie

Wprowadzenie do publikacji z obrad konferencji: „Człowiek i Wszechświat. Wschód, Zachód, Południe”

W obecnym zeszycie kontynuujemy publikację materiałów z międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez Centrum Kopernika i Akademię Ignatianum: „Człowiek i Wszechświat. Wschód, Zachód, Południe” (22–23 czerwca 2012 r.). W poprzednim zeszycie ukazały się artykuły:

- (1) C. GIRAUDO, *Koncepcja istnienia — pomiędzy mitami o stworzeniu świata i obrzędami pojednania. Gdyby Matteo Ricci dołynął na Madagaskar...* Ten teologiczny tekst ukazuje niedostępne nauce i filozofii „nowe stworzenie” dokonujące się w Ofierze CHRYSYSTUSA z najwyższą mocą Stwórcy okazywaną w miłosierdziu i przebaczeniu grzechów.
- (2) T. OBOLEVITCH, *Człowiek jako mikrokosmos w ujęciu Hildegardy z Bingen*. Artykuł ten omawia źródła koncepcji mikrokosmosu, obraz świata rysowany przez nowego doktora Kościoła oraz antropologiczne poglądy Hildegardy.
- (3) K. BRECKNER, *A Comparative Study of „Godmanhood” in Russian Philosophy* (Studium porównawcze „Bogocześnictwa” w filozofii rosyjskiej). Autorka z erudycją omawia tu wybrane poglądy filozoficzne rodzące się w kontekście prawosławia, ich znaczenie, nie wyłączając trudności, jakie im towarzyszą.

Obecnie prezentujemy artykuły:

- (1) I. CHINNICI, *Astronomia i wizje świata*. Autorka jest astronomem,

pracuje we Włoszech w Obserwatorium Astronomicznym w Palermo, jest członkiem Obserwatorium Watykańskiego, zajmuje się także historią nauki. Ten historyczny, przeglądowy artykuł jest ważnym, jakby pomostem do dalszej części prac.

(2) G.V. COYNE, *The Dance of the Fertile Universe* (Taniec twórczego Wszechświata). Autor, astrofizyk głęboko zakorzeniony w filozofii nauki, emerytowany dyrektor Obserwatorium Watykańskiego jest znany jako adresat Listu JANA PAWŁA II o relacji nauka-wiara.

(3) A.A. GRIB, *Modern Cosmology and the Problem of the Beginning of the Universe*, jest Rosjaninem, pracuje w Laboratorium Friedmanna Fizyki Teoretycznej (St. Petersburg), zajmuje się fizyką teoretyczną oraz filozofią nauki.

Mamy nadzieję, że artykuły te w jasny sposób przybliżą Czytelnikowi złożone problemy światopoglądowe, które rodzą się we współczesnej nauce.